

Проблемы информационного обеспечения политического управления в обществе знаний

DOI 10.22394/1726-1139-2017-9-105-116

Косов Юрий Васильевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Заместитель директора
Доктор философских наук, профессор
kosov-yuv@sziu.ranepa.ru

Левкин Игорь Михайлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры международных отношений
Доктор военных наук, профессор
lev.kin@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены основные проблемы информационного обеспечения политического управления на новом этапе развития общества — обществе знаний. Отмечено, что в этих условиях резко возрастает объем информации, снижается ее структуризация, повышается динамика обновления. Показано, что выполнение основных требований к информационному обеспечению: полнота, достоверность, адресность, оперативность предоставления информации, потребует пересмотра представлений на структуру единого информационного пространства, принципы построения и порядок применения государственных информационных структур и специализированных ситуационных центров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

информационное обеспечение, политическое управление, общество знаний, проблемы информационного обеспечения, информационные системы, ситуационные центры

Kosov Yu. V., Levkin I. M.

Problems of Information Support of Political Management in the Knowledge Society

Kosov Yury Vasilyevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Deputy Director
Doctor of Science (Philosophy), Professor
kosov-yuv@sziu.ranepa.ru

Levkin Igor Mikhailovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of International Relations
Doctor of Science (Military Science), Professor
lev.kin@yandex.ru

ABSTRACT

In the article the main problems of information support of political management at the new stage of society development — knowledge society. It is noted that in these conditions dramatically increases the amount of information is reduced structuring, increases the dynamics of the updates. It is shown that the performance of the basic requirements for information assurance: completeness, accuracy, targeting, and efficiency of providing the information will require a revision of views on the structure of a single information space, principles and procedure of application state information structures and specialized centers.

KEYWORDS

information support, political management, knowledge society, information problems, information systems, situational centers

Важнейшим элементом любой управленческой деятельности является ее информационное обеспечение (ИО). Сущность информационного обеспечения в общем виде заключается в предоставлении информации, необходимой для осуществления каких-либо действий, оценки состояния чего-либо, совершенствования чего-либо, предупреждения нежелательных (опасных) ситуаций и др. Основными требованиями, предъявляемыми к ИО, являются: полнота, достоверность, адресность, оперативность предоставления информации¹. Выполнение этих требований существенно зависит от вида управленческой деятельности.

Наиболее трудно реализуются рассмотренные требования при информационном обеспечении *политического управления*, которое представляет собой целенаправленное воздействие людей и властных структур на общество в целом или на отдельные его сферы с целью их оптимизации (благоустройство, совершенствования и развития, достижения определенных целей). Оно позволяет решать как масштабные задачи координации политических, экономических и социальных процессов в обществе, так и более мелкие, направленные на достижение конкретных целей и задач, таких, как завоевание доверия масс, победа на выборах, разрешение конфликтных ситуаций и т.д.²

Сложность выполнения требований к ИО политического управления связана с необходимостью учета таких важных факторов, как:

- множество противоречивых интересов субъектов политического процесса, к которым относятся конкретно-политические носители многообразной политической деятельности, направленной на завоевание, защиту или использование власти с целью реализации своих коренных интересов;
- стремительно возрастающий объем политической информации, рост ее многовекторности и субъективности;
- высокая скорость циркулирования политической информации в обществе.

Влияние этих факторов будет постоянно нарастать с переходом современного общества в новую фазу — в общество знаний. Это требует политологического осознания проблем, которые в ближайшей перспективе могут усилиться в системе государственного управления.

Информационное измерение процесса формирования общества знаний свидетельствует, что новому обществу будут присущи следующие особенности [2]:

- увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества, формирование информационного рынка труда, превращение знаний в основной источник богатства и власти (культ знаний);
- эффективная организация, структура и состояние информационно-хозяйственной жизни;
- экономическое и политическое управление, основанное на теоретическом анализе и планировании, как в масштабах государства, так и в частных случаях;
- нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети интернет, а также традиционных и электронных СМИ;

¹ Информационное обеспечение // Академик [Электронный ресурс] URL: http://labor_protection.academic.ru/658/ (дата обращения: 06.06.2017).

² Политический менеджмент [Электронный ресурс] // <http://textbooks.studio/uchebnik-teoriya-politiki/politicheskiy-menedjment-22320.html> (дата обращения: 06.07.2017).

- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей и их доступ к мировым информационным ресурсам;
- переход от общества «производителей» к «сервисному обществу», где главным источником общественного богатства являются информационные продукты и услуги (информатизация социальных технологий);
- формирование развитой информационной инфраструктуры, электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей;
- развитие информационного законодательства.

В этих условиях повышение эффективности ИО политического управления будет связано с необходимостью решения следующих основных проблем.

1. Формирование единых представлений на создание и применение по назначению государственных информационных систем (ГИС), муниципальных (МИС) и иных информационных систем (ИИС), их информационную совместимость.

Государственные информационные системы (федеральные и региональные) создаются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях¹.

Порядок разработки ГИС определен в Постановлении Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации». В этом документе перечислены только типовые этапы, характерные для разработки любой информационной системы: разработка документации на систему и ее части, разработка рабочей документации на систему и ее части, разработка или адаптация программного обеспечения, пусконаладочные работы, проведение предварительных испытаний системы, проведение опытной эксплуатации системы, проведение приемочных испытаний системы².

С учетом этих требований в настоящее время в системе политического, государственного, экономического, военного и т. п. управления разрабатываются и функционируют ряд ГИС. В их числе: Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (Минкомсвязь России), ИС ВПВ МИД России (МИД России), АИС «Финансы» (Минфин России), АСВ-РДЛ (МВД России), АИС УНРО (Минюст России), ЦБД УИГ (ФМС России), ИС ФЦП (Минэкономразвития России), ПМ «АРМ — лицензирование» (МЧС России) и многие другие³. При этом многие государственные структуры имеют не одну, а несколько информационных систем, например:

- МИД России — не менее шести (ИС ВПВ МИД России, АС ОПИГ МИД России, АИС «Консул ЗУ», АИС «Гражданство МИД», АИС «Загранпаспорт МИД», АИС «Служебный выезд»;

¹ Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798 (дата обращения: 06.07.2017).

² Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» // Ассоциация компаний ГРАД [Электронный ресурс]. URL: <https://itpgrad.ru/sites/default/files.8F.pdf> (дата обращения: 05.06.2017).

³ Реестр Федеральных государственных информационных систем [Электронный ресурс]. URL: <http://pro-spo.ru/trend/3571-opublikovan-reestr-federalnyx-gosudarstvennyx-informacionnyx-sistem> (дата обращения: 15.06.2017).

- Минэкономразвития России — не менее шести ЕФРСБ, АИС УП, Система ФАИП, ИС ФЦП, ИС «Мониторинг», КИС ФАИП;
- Минкомсвязь — не менее десяти «Портал», Портал Госпродаж, ЕПГУ, ИС «Независимый регистратор», ИОД, ЭС ЦТО, ГАС «Управление», АИС УВиРИ, СМЭВ, СУЦ ЕПД;
- и т. д.

Примером типовых задач существующих информационных систем и их информационного обеспечения являются задачи, решаемые государственной автоматизированной информационной системой «Управление»:¹

- совершенствование процессов формирования и предоставления отчетности в адрес федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов;
- повышение доступности информации системы «Управление» для субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц;
- повышение уровня технологического обеспечения процесса сбора, обработки и анализа информации для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- развитие инструментов комплексного мониторинга социально-экономической ситуации и процессов, происходящих в финансово-банковской сфере;
- реализация функций федеральной информационной системы стратегического планирования.

Анализ принципов построения и задач, решаемых перечисленными и другими информационными системами, свидетельствует о том, что они:

- слабо учитывают принципы работы информационных систем в едином информационном пространстве, даже в том виде, как оно представлено в устаревшей Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов². Это затрудняет использование информации ГИС в политическом управлении из-за низкой полноты информации о политических процессах, проходящих в обществе, разнородности этой информации, отсутствия систематизации по политическим проблемам и т. п.;
- решая частные задачи соответствующих ведомств, разрабатываются различными организациями даже в рамках одной государственной структуры, что, с одной стороны, не позволяет монополизировать рынок разработчиков информационного обеспечения, с другой стороны, создает проблемы в информационной совместимости соответствующих информационных систем. Информация для политического управления в этом случае (даже если она имеется в различных ГИС) представлена в различных форматах, что требует ее селекции, систематизации, приведению к единому формату, т. е. существенно снижает оперативность ИО;
- предполагают использование стандартизованных информационных документов (отчетов, реестров, сводок и т. п.), которые: во-первых, составляют незначительную часть информационного пространства; во-вторых, в различных организациях имеют разную форму, что также приводит к дополнительным затратам и снижению полноты, оперативности и адресности информации, необходимой для политического управления.

¹ Государственная автоматизированная информационная система «Управление» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-avtomatizirovannaya-sistema-upravlenie/> (дата обращения: 25.06.2017).

² Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: <http://lawru.info/dok/1995/11/23/n453820.htm> (дата обращения: 25.06.2017).

Отсутствие информационных систем, целенаправленно ориентированных на задачи политического управления, и перечисленные недостатки существующих ГИС являются существенным сдерживающим фактором в повышении эффективности ИО рассматриваемого вида управления в существующих условиях и, особенно, в перспективе.

2. Важной проблемой ИО политического управления является слабый учет интересов большинства субъектов политического процесса (отдельных индивидов; различных социальных общностей, которые самостоятельно вырабатывают и реализуют программы действия, направленные на достижение определенных политических целей посредством сознательной деятельности; социально-политических институтов как непосредственных носителей властных функций в обществе), что существенно снижает адресность необходимой информации. Наличие этой проблемы связано: во-первых, с нормативными и субъективными причинами, ограничивающими доступ к информации.

Нормативное ограничение доступа к информации связано с ее отношением к категории государственной, военной, коммерческой и другой тайны. Это информация о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления, об боевой и мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных ресурсов; о планах строительства силовых структур, о направлении развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники; о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения; о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения; о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке; о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании государственных материальных резервов; об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства; о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени защищенности объектов административного управления, о степени обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства; об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных вооружений, военной техники и другой оборонной продукции; о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о про-

ектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства; о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации (по списку, определяемому Правительством Российской Федерации); о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, преждевременное распространение которой может нанести ущерб безопасности государства; о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которой может нанести ущерб безопасности государства; сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму; о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности и деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность; об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах специального назначения; о методах и средствах защиты секретной информации; об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны; о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации; о подготовке кадров, раскрывающих мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности государства; о мерах по обеспечению защищенности критически важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации от террористических актов; о результатах финансового мониторинга в отношении организаций и физических лиц, полученных в связи с проверкой их возможной причастности к террористической деятельности; сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны)¹. Это предполагает создание дополнительных механизмов сбора информации, позволяющей:

¹ Перечень сведений, составляющих государственную тайну приведен в ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения: 05.07.2017).

во-первых, своевременно получать необходимую для политического управления закрытую информацию; во-вторых, обеспечивать разграничение доступа к ИО политического управления.

В свою очередь, к субъективным причинам можно отнести следующие:

- незаконное отнесение информации (нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающих правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; информации о состоянии окружающей среды; информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну); информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами) в категорию информации ограниченного доступа (военную, государственную, коммерческую и др. тайну);
- нежелание отдельных субъектов политической деятельности предоставлять необходимую информацию об особенностях их функционирования. Так, например, ряд некоммерческих организаций (НКО), получающих материальную поддержку из-за рубежа, несмотря на принятый Закон РФ «О некоммерческих организациях»¹ с трудом (иногда принудительно) регистрировались в качестве «иностранных агентов» (например, пермский Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований» или «ГРАНИ»², ассоциация Голос³, Санкт-Петербургская ЛГБТ-организация «Выход»⁴ и др.);
- маскировку отдельными субъектами политической деятельности своих истинных намерений в современном информационном пространстве в интересах завоевания популярности и получения поддержки среди населения путем использования таких приемов информационно-психологического воздействия, как афера, махинация, мошенничество, блеф, интрига, жульничество, плутовство, манипуляция, обман и т. п. Так, например, в декабре 2015 г. Фондом борьбы с коррупцией был опубликован фильм-расследование «Чайка». Прокурорская мафия России. Он вызвал определенные волнения в российском обществе. Однако проверка в Швейцарии не выявила фактов отмывания денег, связанных с именем Артема Чайки, упомянутого в фильме⁵. Далее последовали так называемые новые разоблачения, посвященные уже деятельности премьер-министра России⁶, который вызвал уже более серьезные волнения (несанкционированные митинги во многих городах России), хотя и в судебном порядке по ряду фактов был признан

¹ Закон «О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html> (дата обращения: 06.07.2017).

² Иностранцы агенты в борьбе концепций [Электронный ресурс]. URL: <http://inance.ru/2015/10/inostrannye-agenti/> (дата обращения: 06.07.2017).

³ Правозащитников лишили Голоса [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cis-emo.net/ru/news/pravozashchitnikov-lishili-golosa> (дата обращения: 06.07.2017).

⁴ Плотникова А. Российские НКО: «закон об иностранных агентах» не работает [Электронный ресурс]. URL: <https://www.golos-ameriki.ru/a/ngo-russia/1700673.html> (дата обращения: 05.07.2017).

⁵ Прокуратура Швейцарии: Артем Чайка не замечен в отмывании денег [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2016/03/160328_switzerland_navalny_chaika (дата обращения: 08.07.2017).

⁶ Он вам не Димон [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 08.07.2017).

- ложным¹. Приведенный и многие другие примеры свидетельствуют о недостаточной оперативности в получении и использовании информации даже об известных манипуляторах в интересах обеспечения стабильного развития общества;
- распространение отдельными субъектами политической деятельности дестабилизирующей информации в социальных сетях, блогах и других ресурсах интернета, которая, в силу своей «размытости» по ресурсам в явном виде не вызывает беспокойства, но проявляется через реальные действия отдельных лиц или организаций. Так, например, Telegram П. Дурова использовался террористами для проведения террористического акта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 г.²

Во-вторых, важным конституционным ограничением является недопустимость вмешательства в частную жизнь граждан. Так, ГК РФ ст. 152.2 «Охрана частной жизни гражданина» гласит: если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни³.

Несмотря на общегуманитарную значимость этой нормы сбор частной информации широко используется в отдельных зарубежных государствах: в середине 2013 г. в новостных СМИ стали появляться сообщения о том, что США (в сотрудничестве с Австралией и Новой Зеландией) осуществляют перехват информации на внутренних и международных каналах связи в гораздо больших масштабах, чем предполагалось ранее. Позднее обнаружилось, что тем же самым занимаются специальные службы Франции и Великобритании. Основываясь на секретных документах, переданных в СМИ Эдвардом Сноуденом, журналисты сообщили, что разведывательная деятельность спецслужб США и Великобритании была направлена не только против иностранных государств, но и против граждан США, а также против союзников по НАТО и стран Европейского союза⁴.

В-третьих, в настоящее время в России практически отсутствует единая научно-обоснованная концепция мониторинга политической информации на всех уровнях политического управления. Отдельные предложения изложены в статьях, диссертациях, отчетах о НИР и посвящены, в основном, проблемам социально-политической ситуации, оценке политической безопасности, структурированию политической информации и другим, несомненно, важным, но часто не связанным друг с другом вопросам⁵.

3. Проблема создания системы ситуационных центров политического мониторинга.

Все большее применение в сфере принятия обоснованных решений для сложных аналитических задач государственного управления в последние годы находят си-

¹ Усманов против Навального. Решение суда в одной картинке [Электронный ресурс]. URL: <https://meduza.io/short/2017/05/31/usmanov-protiv-navalnogo-reshenie-suda-v-odnoy-kartinke> (дата обращения: 08.07.2017).

² Telegram использовался при теракте в Санкт-Петербурге и будет заблокирован в ближайшие дни [Электронный ресурс]. URL: https://www.iguides.ru/main/security/telegram_ispolzovalsya_pri_terakte_v_sankt_peterburge_i_budet_zablokirovan_v_blizhayshie_dni/ (дата обращения: 09.07.2017).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/9c307a0f2164645c15ca4e3146ff5f6e56060b23/ (дата обращения: 09.07.2017).

⁴ The NSA Files, The Guardian. Retrieved July 2013.

⁵ Мониторинг социально-политической ситуации в регионах России (отчет) [Электронный ресурс]. URL: <http://isogor.com/?p=288>; Структура ввода информации в федеральную систему мониторинга политической стабильности России [Электронный ресурс]. URL: <http://uchebnik-online.com/133/2537.html> (дата обращения: 09.07.2017).

туационные центры (СЦ). Важнейшими факторами, обеспечивающими активное внедрение СЦ в практическую деятельность органов управления, являются:¹

- необходимость совершенствования управленческих процедур путем включения в них руководства не только на этапе принятия, но и выработки решения;
- возможность оптимизации принимаемых решений путем их экспертной оценки и моделирования ситуации с помощью современных информационных технологий;
- возможность повышения качества предварительного анализа информации и выработываемого решения путем использования современных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию средств связи, аналитической обработки и визуализации информации;
- необходимость обеспечения лиц, выработывающих и принимающих решения, достоверной полной информацией по проблеме;
- возможность оперативного доступа первого лица ко всей информации, относящейся к вопросу, требующему решения.

Концепция создания системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти Российской Федерации принята 3 октября 2013 г. № Пр-2308. В рамках этой концепции к 2014 г. в РФ созданы ситуационные центры:² Президента РФ, Администрации Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Контрольного управления Президента РФ, Управления по вопросам госслужбы и кадров, Управления по работе с обращениями граждан, ФСО России, ФСБ России, внутренних войск МВД России, СВР России, МЧС России, Правительства РФ, Минкомсвязи России, Минприроды России, Росатом, ФТС России, Полномочных представителей Президента РФ в ФО: СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО, СК ГФИ (83 субъекта РФ), Глав субъектов РФ: Республика Бурятия, Алтайский край, Красноярский край, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, Костромская область, Новгородская область, Омская область, Пензенская область, Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО. Предполагалось создание СЦ в МИД России, Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Глав субъектов РФ: Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, Приморский край, Ленинградская область (реконструкция), Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО.

К типовым режимам работы СЦ, которые должны учитывать современные тенденции развития информационного пространства, можно отнести следующие [1].

Режим оперативного слежения за обстановкой (режим мониторинга). В этом режиме центр должен отслеживать те или иные процессы в сфере государственного управления, фиксировать показатели, значения, всплески активности в том или ином регионе, отрасли, среди определенных групп населения. Основу этого режима должен обеспечивать информационный контур оперативного слежения за обстановкой. Главными требованиями, предъявляемыми к процессу обработки информации в этом информационном контуре, являются минимизация времени формирования вывода и его высокая достоверность. В связи с этим в контуре должна осуществляться обработка информации по ограниченному числу наиболее важных объектов с целью вскрытия изменений в режиме их функционирования. Информационную основу решения задач оперативного слежения за обстановкой должны составлять распределенные базы данных оперативного слежения, созда-

¹ Ситуационные центры и их применение. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/3542392/page:7/> (дата обращения: 09.07.2017).

² Система распределенных ситуационных центров [Электронный ресурс]. URL: <http://www.itstandard.ru/2014/.pdf> (дата обращения: 09.07.2017).

ваемые во всех информационных органах системы политического управления и обеспечивающие на каждом объекте возможность прямого оперативного доступа к информации с рабочих мест должностных лиц, участвующих в сборе, обработке и анализе данных. Отличительными особенностями решения задач в информационном контуре оперативного слежения за обстановкой являются: ограниченное число объектов, за которыми осуществляется постоянное наблюдение (не более 10–20% от общего числа объектов наблюдения); обработка минимального объема информации по каждому объекту, отражающая только изменения в состоянии объекта по отношению к моменту предыдущего наблюдения; высокая оперативность обработки информации, приближающаяся к темпу ее поступления в соответствующий информационный орган.

Плановый режим. В этом режиме вырабатывается повестка, и группа экспертов формирует доклад с вариантами решения, с их обоснованием, с разработкой системы моделирования. Кроме того, в плановом режиме должны вырабатываться возможные (перспективные) сценарии развития общественно-политической обстановки в стране и за рубежом, разрабатываются информационно-признаковые модели различных явлений и процессов и т. п. Для информационных задач планового контура будут характерны следующие особенности: заблаговременность получения данных и планируемость выдачи результатов и решений; необходимость проведения в процессе решения информационных задач оценки большого числа информационных признаков политических объектов и процессов; осуществление детального анализа значительного числа наблюдений объектов за большие интервалы времени; отслеживание различных стадий развития (старения) объектов (явлений) наблюдения; обобщение получаемых информационных признаков по территориальным, временным и другим параметрам; необходимость решения большого числа расчетных, статистических задач; проведение комплексного анализа данных, получаемых от всех источников информации; трудоемкость процесса разработки обобщенных документов и их многоплановость; необходимость организации большого числа каналов параллельной обработки и хранения данных.

Детальный анализ политической информации осуществляется с целью получения полного представления о наблюдаемых объектах (явлениях), изучения их состояния и тенденций изменения по сравнению с предыдущим наблюдением, а также об объектах (явлениях), обнаруженных впервые. Все данные об объектах (явлениях) наблюдения должны заноситься в центральный банк данных. По полученным данным разрабатываются справочные и отчетно-информационные документы. Эти документы должны выдаваться в заинтересованные организации, а также использовать при дальнейшем наблюдении за политическими процессами.

Для технологии прохождения специальной информации в плановом информационном контуре характерно то, что задания от года к году претерпевают незначительные изменения — в основном меняется состав объектов по их типу и государственной принадлежности.

Оперативно-целевой режим (режим работы в кризисных ситуациях). В этом режиме осуществляется интенсивный сбор и обработка информации при внезапном изменении обстановки, появлении новых явлений в общественно-политической жизни, возникновении кризисных ситуаций. Отличительными особенностями процесса обработки специальной информации в этом контуре являются необходимость просмотра больших объемов сведений с целью поиска информации о новых объектах, или объектах, вышедших из режима наблюдения, и их реализация в условиях ограничений по времени (как правило, за время не более двух часов после получения). При этом осуществляется более полная, чем в контуре оперативного слежения за обстановкой, обработка. Однако из-за наличия дефицита времени при обнаружении объектов далее определяется лишь ограниченное число их характе-

ристик в зависимости от типа решаемой информационной задачи. Входной поток текущей информации должен поступать на средства отображения автоматизированных рабочих мест сотрудников информации (операторов-интерпретаторов). В то же время от администратора должна поступать опорная информация об объектах, которые необходимо изучить при обработке в первую очередь. Оба вида информации могут также поступать на устройства отображения коллективного пользования для использования коллективных методов обработки (например, метода «мозгового штурма»). В результате коллективной обработки поступающих сведений формируется множество вскрытых объектов или информационных фрагментов, требующих более полного изучения, которые распределяются далее по АРМ индивидуального пользования.

В процессе обработки информации все информационные контуры должны взаимодействовать между собой.

Решение проблемы повышения эффективности работы рассмотренных режимов работы СЦ в рамках их типизации в новых условиях общества знаний предполагает:

- включение в информационную структуру существующих СЦ отдельных информационных контуров или создание специализированных СЦ, решающих задачи сбора и обработки политической информации;
- разработку ситуационных центров муниципального уровня и их интеграцию в систему распределенных СЦ;
- возможность получения и обработки больших объемов входной информации, поступающей с высокой интенсивностью;
- использование перспективных информационных технологий и технологий управления: интеллектуальных агентов, систем искусственного интеллекта, информационно-поисковых систем, методов адаптивного управления и т. п.;
- возможность представления на одном экранном поле множества «окон», содержащих полноценные изображения от множества источников и способных отображать данные различного вида (электронные карты, видеоизображения, графики и диаграммы, текстовую документацию в электронном виде);
- обмен исходной и обработанной информацией с взаимодействующими СЦ, в том числе и СЦ нижнего уровня иерархии системы государственного управления (в том числе доведение управленческих решений до конкретных исполнителей, контроль за их исполнением и т. п.);
- подготовку квалифицированных кадров в сфере информационно-аналитической деятельности, повышение информационной грамотности сотрудников системы государственного управления;
- другие.

Таким образом, в условиях стремительного роста значимости информации, ее объемов, динамики обновления, доступа к информации в условиях общества знаний возрастает необходимость повышения эффективности ее использования в системе государственного и, особенно, в системе политического управления.

Учитывая особенности политической информации, создание системы информационного обеспечения политического управления в новых условиях потребует:

- во-первых, научной разработки и нормативного утверждения концепции единого информационного пространства, в котором отдельной частью будут обозначены различные виды информации, информационные ресурсы, перспективы их развития и порядок использования для решения задач различных видов управления, в том числе политического управления;
- во-вторых, создания специализированных информационных систем и ситуационных центров, осуществляющих сбор и обработку, доведение политической информации на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном)

политического управления. Эти системы должны быть построены на одних принципах, быть информационно совместимыми между собой и другими системами государственного управления;

- в-третьих, дальнейшего совершенствования законодательства в области распространения информации и доступа к ней не только отдельных граждан, но и соответствующих структур, формирующих информацию для систем управления различного назначения.

Литература

1. *Левкин И. М.* Теория и практика информационно-аналитической работы. Курск : НАУКОМ, 2011.
2. *Технологические аспекты информационно-экономической безопасности* / В. В. Касаткин, А. М. Колбанев, И. Л. Коршунов, И. М. Левкин и др. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016.

References

1. Levkin I. M. *Theory and practice of information and analytical work* [Teoriya i praktika informatsionno-analiticheskoi raboty]. Kursk : NAUKOM, 2011. (rus)
2. *Technological aspects of information economic security* [Tekhnologicheskie aspekty informatsionno-ekonomicheskoi bezopasnosti] / V. V. Kasatkin, A. M. Kolbanyov, I. L. Korshunov, I. M. Levkin, S. Yu. Mikadze. SPb. : Publishing house SPbSUE [Izd-vo SPbGEU], 2016. (rus)